

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ НАПРАВЛЕНИЯ БИОФИЗИКИ В МЕДИЦИНЕ

Шерманов Бекназар Ортикович

Ассистент преподаватель в Альфрагановского университета

Email: Beknazarshermanov@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10648896>

Аннотация

Медицинская физика по своей природе динамична и постоянно развивается, решая технологические и научные задачи, возникающие в здравоохранении. Эта дисциплина играет ключевую роль в разработке и внедрении инновационных методов визуализации и лечения, значительно улучшая диагностику и терапевтические вмешательства в медицине. Непрерывное развитие медицинской физики подчеркивает ее динамичное будущее, хотя и требует от практиков всесторонней квалификации и постоянной жажды знаний. Этот динамизм побуждает часто задавать вопросы о будущей траектории развития этой области, обусловленной пересечением достижений медицины и уникального опыта медицинских физиков, а также их доказанной адаптивностью. В то время как медицинская физика процветает за счет инноваций, она разделяет это междисциплинарное пространство с такими областями, как биомедицинская инженерия и биофизика, совместно влияя на эволюцию технологий здравоохранения. Цель данной дискуссии - осветить текущие тенденции, формирующие ландшафт медицинской физики, признавая, что она не является исчерпывающей, но призвана подчеркнуть области потенциального преобразующего воздействия. Кроме того, в ней представлены основные проблемы, стоящие перед областью, и предложены стратегические направления деятельности медицинских физиков для сохранения заметной роли в развитии медицинской практики в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: биофизика, биомаркер, биологических систем, молекулярных биология.

Радикальные изменения в медицине требуют изменений в медицинской физике

Медицина переживает глубокие преобразования. Хотя она не достигла всеобщего предотвращения и излечения болезней, она добилась значительных успехов в лечении острых состояний, часто превращая их в хронические заболевания. Этот переход к хроническим заболеваниям, которые ложатся тяжелым финансовым бременем на общество, меняет подходы к профилактике и лечению болезней. Важнейшим аспектом этой эволюции является выявление индивидуальной восприимчивости к заболеваниям, акцент на профилактике, раннем выявлении, снижении осложнений и более разумных методах лечения. Эта концепция отражена в системе, известной как "4 "П" медицины": прогностическая, персонализированная, упреждающая и партисипативная.

Доктор Зерхуни, директор Национальных институтов здоровья США, разъясняет эту концепцию в недавнем письме Конгрессу США (<http://www.nih.gov/strategicvision.htm>). Он подчеркивает стратегические инвестиции НИИ в исследования, направленные на разгадку фундаментальных молекулярных истоков заболеваний. Признавая различные реакции людей на факторы окружающей среды, основанные на их

генетических особенностях и поведении, он представляет себе будущее, в котором прогностические модели позволят точно подбирать лечение, щадя тех, кто не нуждается во вмешательстве. Такой персонализированный подход обещает упредить развитие заболеваний путем активного вовлечения людей, сообществ и медицинских работников на протяжении всего цикла болезни, что позволит максимально использовать возможности раннего вмешательства.

Роль медицинской физики в этом меняющемся ландшафте заставляет задуматься о нашей готовности и желании адаптироваться. С какими практическими проблемами мы сталкиваемся?

Исторически медицинская физика была неразрывно связана с технологическими достижениями. Большая часть исследований и разработок, которые сегодня считаются частью медицинской физики, зародилась в более широких областях физики, прежде чем была применена в медицине и биологии (цит. по [2]). Однако траектория развития технологий становится все более сложной, требовательной и дорогостоящей, что накладывает практические ограничения на академические исследовательские начинания. Поэтому ожидается, что основная часть технологических инноваций будет происходить в корпоративной среде, а не в академических кругах. Таким образом, создание и развитие надежного сотрудничества и партнерства с промышленными предприятиями становится настоятельной необходимостью.

Кроме того, подход к диагностике заболеваний становится все более сложным. Диагностические протоколы расширяются и включают в себя широкий спектр инструментов, начиная от методов визуализации и заканчивая различными оценками биомаркеров, включая генетическое и молекулярное профилирование. Кроме того, терапевтические стратегии становятся все более комбинированными, сочетая традиционные методы лечения, такие как лучевая терапия, с молекулярно-направленными вмешательствами. Для медицинских физиков обладание междисциплинарным опытом является необходимым условием для участия в содержательных дискуссиях и сотрудничества в этом развивающемся ландшафте.

Сложность диагностических и лечебных протоколов послужила толчком к внедрению командных подходов к лечению заболеваний. Помимо групп врачей, включающих радиационных онкологов, медицинских онкологов и хирургов, управление заболеваниями часто предполагает сотрудничество с другими междисциплинарными специалистами, включая патологов, фармакологов и молекулярных биологов. В то время как медицинские физики традиционно взаимодействуют в основном с определенными группами врачей, в частности с радиационными онкологами и радиологами, взаимодействие с другими фундаментальными учеными происходит реже. Быстрый прогресс в области наук о жизни ставит перед медициной новые исследовательские задачи, поскольку мы начинаем глубже вникать в хитросплетения биологических систем. Поток данных, начиная от методов визуализации и заканчивая оценкой биомаркеров, постоянно увеличивается. Кроме того, новые технологии, такие как нанотехнологии и инженерия стволовых клеток, готовы произвести революцию в медицинской практике. Медицинские физики прекрасно справляются с решением подобных технологических задач, однако наши возможности в этих областях используются недостаточно эффективно.

По сути, медицинские физики прекрасно справляются с разработкой и совершенствованием технологий, и это должно оставаться главным направлением. Однако существует признанная необходимость в улучшении нашего понимания наук о жизни. Повышение нашей способности эффективно сотрудничать с врачами и другими фундаментальными учеными имеет решающее значение. Кроме того, использование наших знаний и навыков для решения сложных задач современной медицины требует активного подхода к изучению новых областей.

Для обеспечения дальнейшего развития медицинской физики особого внимания заслуживают две ключевые области: реализация новых исследовательских инициатив и совершенствование образовательных и учебных программ для подготовки следующего поколения медицинских физиков. Эти темы будут рассмотрены далее на конкретных примерах, чтобы прояснить их значение для формирования будущего области.

Новые направления исследования

Хотя невозможно предсказать, какие области исследований с наибольшей вероятностью привлекут внимание медицинских физиков, можно предположить, основываясь на предыдущем обсуждении, какие из направлений могут представлять наибольший интерес для медицины. Не стоит забывать, что большинство медицинских физиков в настоящее время занимаются лучевой терапией рака. Следовательно, будущие разработки в области радиационной онкологии окажут наиболее сильное влияние на большинство медицинских физиков, по крайней мере, в ближайшем будущем. С другой стороны, разнообразие медицинской физики, а также тесная связь с другими подобными дисциплинами, такими как биомедицинская инженерия, могут привлечь внимание к другим областям или привести к тому, что некоторые из них найдут свое место в других физических и инженерных дисциплинах. Некоторые из основных областей, которые будут кратко рассмотрены здесь, следующие:

- Персонализация терапии
- Молекулярная визуализация
- Химиотерапия и молекулярная таргетная терапия
- Терапия частицами
- Клинические испытания
- Трансляционные исследования
- Моделирование сложных систем

Вывод

Медицинская физика переживает значительные изменения, особенно в связи с быстрым развитием биологических наук, более сложными исследованиями, требующими междисциплинарных команд, и сильной потребностью в трансляционных исследованиях. Изменения в сторону персонализированной медицины открывают новые возможности для медицинских физиков, такие как молекулярная визуализация и выход за рамки лучевой терапии. Чтобы подготовить медицинских физиков к будущему, образование и подготовка должны быть должным образом скорректированы, включая больше фундаментальных нефизических наук, особенно биологии, больше визуализации, особенно молекулярной визуализации, и

больше междисциплинарных и трансляционных компонентов исследований. Только так мы сможем обеспечить долгосрочное будущее медицинской физики.

References:

1. Зерхуни Э. Медицина. Дорожная карта НИИ. Наука 2019; 302(5642)63-72
2. Вебб С. Вклад, история, влияние и будущее физики в медицине. Acta Oncol 2020.
3. Z.Brahme A, Ågren AK. Оптимальное распределение дозы для уничтожения гетерогенных опухолей. Acta Oncol 2008; 26: 377-85
4. Levin-Plotnik D, Hamilton RJ. Оптимизация вероятности контроля опухоли для гетерогенных опухолей в протоколах фракционированного радиотерапевтического лечения. Phys Med Biol 2016; 49: 407-24
5. Webb S. Оптимальные параметры в модели вероятности контроля опухоли с учетом межпациентской гетерогенности. Phys Med Biol 2014; 39: 1895-914.
6. Webb S, Nahum AE. Модель для расчета вероятности контроля опухоли при радиотерапии, включающая эффекты неоднородного распределения дозы и плотности клоногенных клеток. Phys Med Biol 2021; 38: 653-66
7. Ling CC, Humm J, Larson S, Amols H, Fuks Z, Leibel S, Koutcher JA. На пути к многомерной радиотерапии (MD-CRT): биологическая визуализация и биологическая конформность. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2021; 47: 551-60
8. Вайследер Р. Молекулярная визуализация: Exploring the next frontier. Radiology 2019; 212: 609-14